

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19371864>

BYUDJET TAQCHILLIGI VA DAVLAT QARZI: SABABLARI, OQIBATLARI VA YECHIMLARI

Jo'rayeva Zarinabonu Asror qizi

O'zMU Iqtisodiyot fakulteti WU-23 yo'nalishi talabasi

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada byudjet taqchilligi va davlat qarzi tushunchalarining iqtisodiy mohiyati, ularning kelib chiqish sabablari hamda makroiqtisodiy muvozanatga ta'siri chuqur tahlil qilinadi. Byudjet taqchilligi davlat moliyasining barqarorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan omil bo'lib, u iqtisodiyotdagi fiskal siyosatning samaradorligi, soliq tushumlari va davlat xarajatlari o'rtasidagi nisbat bilan chambarchas bog'liq. Maqolada davlat qarzining o'sish dinamikasi, uning ichki va tashqi manbalari, shuningdek, qarz yuki iqtisodiy o'sishga ta'sir etuvchi omil sifatida o'rganiladi. O'zbekiston misolida so'nggi yillarda byudjet taqchilligining sabablari va davlat qarzi hajmining oshish tendensiyalari raqamlar asosida tahlil qilinadi. Shuningdek, davlat moliyasini barqarorlashtirish, byudjet daromadlarini oshirish, xarajatlarni optimallashtirish hamda qarzlarni samarali boshqarish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Kalit so'zlar. Byudjet taqchilligi, davlat qarzi, fiskal siyosat, iqtisodiy barqarorlik, byudjet muvozanati, qarz boshqaruvi, O'zbekiston iqtisodiyoti.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается экономическая сущность бюджетного дефицита и государственного долга, их основные причины возникновения и влияние на макроэкономическую стабильность страны. Бюджетный дефицит отражает несоответствие между доходами и расходами государства и является важным индикатором эффективности фискальной политики. В работе анализируются динамика роста государственного долга, его внутренняя и внешняя структура, а также влияние долговой нагрузки на экономический рост. На примере Узбекистана подробно исследуются причины увеличения бюджетного дефицита и роста долга за последние годы. Особое внимание уделено вопросам совершенствования механизмов управления долгом, увеличения доходной базы бюджета, сокращения неэффективных расходов и поддержания устойчивости государственных финансов. Разработаны

практические рекомендации по снижению бюджетного дефицита и обеспечению долговой безопасности.

Ключевые слова. Бюджетный дефицит, государственный долг, фискальная политика, макроэкономическая стабильность, управление долгом, экономика Узбекистана, бюджетное равновесие.

ABSTRACT

This article provides a comprehensive analysis of the economic nature of budget deficit and public debt, exploring their main causes, consequences, and interrelation with macroeconomic stability. The budget deficit reflects the imbalance between government revenues and expenditures and serves as a key indicator of fiscal policy efficiency. The paper examines the dynamics of public debt growth, including its internal and external sources, and evaluates how debt burden affects economic development and long-term financial sustainability. Using the case of Uzbekistan, the article investigates the recent trends of budget deficit expansion and the rise of public debt levels. Furthermore, it offers practical policy recommendations aimed at enhancing fiscal discipline, increasing budget revenues, reducing inefficient spending, and improving public debt management. The study emphasizes the importance of ensuring fiscal stability and maintaining a sustainable level of public borrowing to support economic resilience and development.

Keywords. Budget deficit, public debt, fiscal policy, macroeconomic stability, debt management, budget balance, Uzbekistan economy.

KIRISH

Bugungi globallashuv va iqtisodiy integratsiya jarayonlari sharoitida davlat moliyasining barqarorligi har bir mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida muhim o‘rin tutadi. Ayniqsa, byudjet taqchilligi va davlat qarzining nazoratsiz o‘sishi iqtisodiyotning barqarorligiga, inflyatsiya darajasiga, investitsion muhitga hamda aholining turmush darajasiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Byudjet taqchilligi – bu davlat xarajatlari va daromadlari o‘rtasidagi tafovut bo‘lib, moliyaviy siyosatning samaradorligini ifodalovchi eng muhim ko‘rsatkichlardan biridir. Davlat qarzi esa byudjet taqchilligini qoplashda muhim moliyaviy vosita sifatida qaraladi, biroq uning haddan tashqari o‘sishi fiskal mustaqillikka putur yetkazishi mumkin.

So‘nggi yillarda O‘zbekiston Respublikasida iqtisodiy islohotlar jarayonida byudjet xarajatlarining oshishi, ijtimoiy dasturlarni moliyalashtirish, infratuzilma loyihalarini amalga oshirish va pandemiyadan keyingi tiklanish jarayonlari davlat qarzi hajmining sezilarli darajada ortishiga sabab bo‘ldi. Shu bilan birga, byudjet

taqchilligini kamaytirish, fiskal intizomni kuchaytirish hamda qarzlarni oqilona boshqarish masalalari dolzarb muammolardan biriga aylandi.

Mazkur maqolada byudjet taqchilligi va davlat qarzining iqtisodiy mohiyati, ularning o'zaro bog'liqligi, asosiy sabab va oqibatlar hamda ularni samarali boshqarish yo'llari tahlil qilinadi. Shuningdek, O'zbekiston misolida davlat moliyasini barqarorlashtirish, byudjet muvozanatini ta'minlash va iqtisodiy xavfsizlikni mustahkamlash bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqiladi..

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

Byudjet taqchilligi va davlat qarziga oid masalalar zamonaviy iqtisodiyot nazariyasida keng o'rganilgan bo'lib, ko'plab xorijiy va mahalliy olimlar ushbu muammoning nazariy hamda amaliy jihatlarini tahlil qilganlar. Masalan, J.M. Keynes o'zining mashhur "Umumiy nazariya" asarida iqtisodiy inqirozlar davrida davlat xarajatlarini oshirish orqali iqtisodiy faollikni rag'batlantirish zarurligini ta'kidlagan. Uning fikricha, davlat qarzi va byudjet taqchilligi qisqa muddatda iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlasa-da, uzoq muddatda muvozanatni saqlash muhimdir. Shuningdek, R. Barro, P. Krugman, M. Friedman kabi iqtisodchilar ham davlat qarzining o'sishi va uning makroiqtisodiy ta'sirini turli yondashuvlar orqali izohlaganlar¹.

O'zbekistonlik iqtisodchi olimlardan A. X. Saidov, B. T. Nazarov, D. Jo'rayev va boshqalar o'z tadqiqotlarida byudjet taqchilligi va qarz siyosatini iqtisodiy xavfsizlik bilan bog'liq holda tahlil etib, samarali fiskal boshqaruvning zarurligini asoslab berganlar. Ularning ishlari davlat qarzini boshqarish tizimini takomillashtirish, byudjet barqarorligini ta'minlash hamda iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan².

Mazkur maqola metodologiyasi iqtisodiy tahlil, taqqoslama tahlil, statistik ma'lumotlarni solishtirish va mantiqiy umumlashtirish usullariga asoslanadi. Tadqiqot jarayonida 2020–2024-yillar davomida O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi, Markaziy bank, Jahon banki va Xalqaro valyuta jamg'armasi ma'lumotlaridan foydalanildi. Shuningdek, byudjet taqchilligi va davlat qarzi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni aniqlash maqsadida dinamik tahlil usuli qo'llanildi.

Natijada, adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, byudjet taqchilligi va davlat qarzi masalasi faqat moliyaviy muammo emas, balki u iqtisodiy barqarorlik, investitsion muhit, inflyatsiya va bandlik darajasiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadigan kompleks hodisa hisoblanadi. Shu bois maqolada ushbu jarayonlarning milliy iqtisodiyotga ta'sirini aniqlash va ularni barqarorlashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan yondashuvlar ishlab chiqiladi.

¹ Karimov, B. (2022). Byudjet siyosati va davlat moliyasi boshqaruvi. Toshkent: Iqtisodiyot nashriyoti.

² Rasulov, A. (2023). Davlat qarzi va uni boshqarish mexanizmlari. Toshkent: "Fan va texnologiya".

MUHOKAMA

Byudjet taqchilligi va davlat qarzi masalasi zamonaviy iqtisodiyotda eng muhim va dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Har bir mamlakat o'zining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish bosqichida ma'lum darajada byudjet taqchilligiga duch keladi. Biroq bu holatning iqtisodiy xavfga aylanishi, avvalo, taqchillikning sabablari va uni moliyalashtirish manbalariga bog'liq. Agar byudjet taqchilligi ishlab chiqarish salohiyatini oshirish, yangi infratuzilma yaratish yoki ijtimoiy dasturlarni moliyalashtirishga yo'naltirilgan bo'lsa, u holda bu iqtisodiyot uchun ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ammo, aksincha, samaradorligi past xarajatlarga sarflansa, bu davlat qarzining haddan ziyod ortishiga, inflyatsion bosim kuchayishiga va fiskal mustaqillikning pasayishiga olib keladi.

Muhokama jarayonida shuni ta'kidlash kerakki, O'zbekiston sharoitida byudjet taqchilligining shakllanishiga bir nechta omillar sabab bo'lmoqda. Jumladan, davlat investitsion dasturlari hajmining ortishi, energetika, transport va ijtimoiy sohalarni modernizatsiya qilish uchun ajratilgan mablag'lar hajmi, hamda soliq imtiyozlarining kengayishi natijasida daromad bazasining qisqarishi asosiy omillar sirasiga kiradi. Shu bilan birga, pandemiyadan keyingi tiklanish davrida iqtisodiyotdagi fiskal yukning oshishi ham qarz hajmiga ta'sir ko'rsatgan.

Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, byudjet taqchilligi muvozanatli fiskal siyosat orqali nazorat qilinmasa, u makroiqtisodiy beqarorlik, investitsion ishonchning pasayishi va tashqi qarz to'lovlarining ko'payishiga sabab bo'ladi. Shu bois ko'plab rivojlangan davlatlar, xususan, Germaniya, Janubiy Koreya va Kanada tajribasida "byudjet qoidalari" konsepsiyasi joriy etilgan bo'lib, bu yondashuv davlat qarzining o'sishini cheklashda muhim vosita sifatida xizmat qilmoqda¹.

O'zbekiston uchun ham bunday yondashuvlarni milliy sharoitga moslashtirish, byudjet xarajatlarini ustuvor yo'nalishlar bo'yicha optimallashtirish va davlat qarzini boshqarish tizimini yanada takomillashtirish dolzarb masalalardan biridir. Fikrimizcha, byudjet taqchilligi iqtisodiy o'sishni rag'batlantiruvchi, lekin nazorat ostida bo'lishi zarur bo'lgan vosita sifatida qaralishi lozim.

NATIJARLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston Respublikasida so'nggi yillarda byudjet taqchilligi va davlat qarzi hajmining o'sishiga qaramay, fiskal barqarorlikni saqlab qolish choralari tizimli tarzda amalga oshirilmoqda. Tahlillar asosida aniqlanishicha, 2020–2024-yillar davomida davlat byudjeti daromadlari 1,9 baravar oshgan bo'lsa-da, xarajatlar hajmining yuqori sur'atda o'sishi natijasida

¹ International Monetary Fund (IMF). (2023). Fiscal Monitor: Public Debt and Global Economic Stability. Washington, D.C.

byudjet taqchilligi YaIMga nisbatan 4 foiz atrofida saqlanib qolgan. Bu esa iqtisodiy faollikni rag‘batlantirishga qaratilgan davlat siyosatining faol xarakterini ko‘rsatadi.

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, O‘zbekistonning byudjet siyosati uzoq muddatli istiqbolda barqarorlikni ta‘minlash, davlat qarzining xavfsiz darajasini saqlash hamda iqtisodiy o‘rni qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan bo‘lishi lozim. Shu maqsadda xalqaro moliya institutlari tajribasidan foydalanish, byudjet qoidalarini joriy etish va davlat qarzini monitoring qilish tizimini takomillashtirish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Byudjet taqchilligi har qanday mamlakat moliya tizimining muhim ko‘rsatkichlaridan biridir. U davlatning daromadlari va xarajatlari o‘rtasidagi farqni ifodalaydi hamda iqtisodiy siyosatning qanchalik muvozanatli yuritilayotganini ko‘rsatadi. So‘nggi yillarda O‘zbekiston iqtisodiyotida modernizatsiya, infratuzilma loyihalari va ijtimoiy dasturlarni kengaytirish bilan bog‘liq xarajatlarning ortishi byudjet taqchilligini ko‘paytirgan. Shu bilan birga, pandemiya davrida soliq tushumlarining kamayishi ham fiskal muvozanatga salbiy ta‘sir ko‘rsatgan.

Davlat xarajatlari tarkibida ta‘lim, sog‘liqni saqlash va ijtimoiy himoya sohalariga ajratilayotgan mablag‘lar ulushi yildan-yilga oshib bormoqda. Biroq, bu xarajatlar bilan birga byudjet daromadlari bazasini kengaytirish sur‘atlari nisbatan past bo‘lgani sababli taqchillik darajasi yuqori saqlanib qoldi.

Jadval 1.

O‘zbekiston Respublikasida davlat byudjeti taqchilligi ko‘rsatkichlari¹

¹ <https://www.mf.uz> — O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining rasmiy sayti.

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, 2020–2024-yillar oralig'ida O'zbekiston byudjet daromadlari sezilarli o'sishga erishgan bo'lsa-da, xarajatlarning o'sish sur'atlari undan yuqori bo'lgan. 2020-yilda pandemiya ta'siri tufayli taqchillik YaIMning 4 foizini tashkil etgan bo'lsa, 2024-yilga kelib bu ko'rsatkich 4,1 foizgacha oshgan. Bu holat davlat tomonidan infratuzilma loyihalari, ijtimoiy sohalarni qo'llab-quvvatlash hamda investitsion dasturlarni kengaytirish bilan izohlanadi.

Byudjet taqchilligining o'sishi qisqa muddatda iqtisodiy faollikni rag'batlantirishi mumkin, ammo uzoq muddatda davlat qarzining ortishiga, milliy valyuta barqarorligining pasayishiga, inflyatsiya bosimining kuchayishiga olib keladi. Shu bois fiskal intizomni mustahkamlash, soliq siyosatini takomillashtirish, davlat xarajatlarining samaradorligini oshirish va investitsiyalarni xususiy sektor orqali jalb qilish zarur hisoblanadi.

O'zbekiston iqtisodiy siyosatida byudjet taqchilligi va davlat qarzini xavfsiz chegaralarda ushlab turish, makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash va iqtisodiy o'sish sur'atlarini qo'llab-quvvatlash strategik ahamiyatga ega bo'lib qolmoqda. Shuningdek, davlat qarzining tarkibiy tuzilmasi tahlil qilinganda, tashqi qarzning umumiy hajmdagi ulushi 2020-yildagi 52 foizdan 2024-yilda 47 foizgacha kamaygani kuzatildi. Bu esa hukumat tomonidan qarz siyosatini ehtiyotkorlik bilan yuritish, ichki moliya bozorlarini rivojlantirish va qarz yukini kamaytirish yo'nalishida muayyan ijobiy o'zgarishlar bo'layotganini anglatadi.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, byudjet taqchilligini kamaytirish uchun quyidagi asosiy omillar muhim: birinchidan, soliq siyosatini yanada soddalashtirish va soliq bazasini kengaytirish; ikkinchidan, davlat xarajatlarining samaradorligini oshirish; uchinchidan, davlat qarzini uzoq muddatli va past foizli manbalar orqali moliyalashtirish. Shu bilan birga, davlat byudjeti ijrosining shaffofligini oshirish, strategik loyihalarni iqtisodiy samaradorlik asosida tanlash ham fiskal barqarorlikka ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

XULOSA

Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, byudjet taqchilligi va davlat qarzi har qanday mamlakat moliyaviy tizimining ajralmas tarkibiy qismi bo'lib, u iqtisodiy o'sish, inflyatsiya, investitsiyalar hajmi hamda aholi farovonligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. O'zbekiston misolida olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, so'nggi yillarda davlat xarajatlarining o'sishi va iqtisodiy islohotlar ko'lamining kengayishi natijasida byudjet taqchilligi muayyan darajada saqlanib qolmoqda. Shu bilan birga, davlat qarzining o'sish sur'atlari ham nazorat ostida bo'lib, hukumat tomonidan barqaror fiskal siyosat yuritilmoqda.

Byudjet taqchilligini kamaytirish uchun eng muhim yo'nalishlardan biri bu — soliq bazasini kengaytirish va byudjet daromadlarini oshirishdir. Bu esa

iqtisodiyotning “soya sektori”ni qisqartirish, soliq intizomini kuchaytirish hamda biznes subyektlari uchun qulay muhit yaratish orqali amalga oshiriladi. Shu bilan birga, byudjet xarajatlarini optimallashtirish, samarasiz moliyaviy oqimlarni kamaytirish va davlat xarajatlarini ustuvor sohalarga yo‘naltirish ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Davlat qarzini boshqarish sohasida esa, tashqi qarzning nisbiy ulushini kamaytirish, ichki moliya manbalarini kengaytirish hamda qarz mablag‘larini faqat yuqori iqtisodiy samaradorlikka ega loyihalarga yo‘naltirish zarur. Xalqaro tajribada qo‘llanilayotgan “byudjet qoidalari” konsepsiyasini O‘zbekiston amaliyotiga moslashtirish orqali fiskal intizomni yanada mustahkamlash mumkin¹.

Umuman olganda, mamlakatda moliyaviy barqarorlikni ta‘minlash uchun davlat xarajatlari va daromadlari o‘rtasida sog‘lom muvozanatni saqlash, qarz yukini boshqarishning zamonaviy mexanizmlarini joriy etish, byudjet ijrosining shaffofligini ta‘minlash va iqtisodiy o‘sishni qo‘llab-quvvatlovchi fiskal siyosatni davom ettirish zarur. Shu asosda O‘zbekistonning uzoq muddatli iqtisodiy rivojlanish strategiyasida barqaror va mas‘uliyatli byudjet boshqaruvi muhim o‘rin egallaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. Karimov, B. (2022). Byudjet siyosati va davlat moliyasi boshqaruvi. Toshkent: Iqtisodiyot nashriyoti.
2. Rasulov, A. (2023). Davlat qarzi va uni boshqarish mexanizmlari. Toshkent: “Fan va texnologiya”.
3. International Monetary Fund (IMF). (2023). Fiscal Monitor: Public Debt and Global Economic Stability. Washington, D.C.
4. <https://www.mf.uz> — O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining rasmiy sayti.
5. <https://www.worldbank.org> — Jahon bankining O‘zbekiston bo‘yicha hisobotlari.

¹ <https://www.worldbank.org> — Jahon bankining O‘zbekiston bo‘yicha hisobotlari.